

IL-38 как маркёр иммунорегуляторного резерва при подагре: связь с клинической активностью и системным воспалением

Хаджиметова О.И.

Ассистент Ургенчском государственном медицинском институте

Введение. Подагра представляет собой метаболично-воспалительное заболевание, при котором гиперурикемия поддерживает кристаллоиндуцированное воспаление, а вариабельность клинического течения определяется не только уровнем мочевой кислоты, но и балансом системного воспаления и противовоспалительной регуляции. Перспективным маркёром иммунорегуляторного звена рассматривается интерлейкин-38 (IL-38), потенциально отражающий «резерв торможения» воспалительного ответа.

Ключевые слова: подагра; гиперурикемия; IL-38; системное воспаление; SII; NLR; SIRI; CRP; ROC-анализ; логистическая регрессия.

Материал и методы. Проведено одноцентровое сравнительное исследование с включением двух групп: пациенты с подагрой (n=120) и группа сравнения без подагры и гиперурикемии (n=90). Оценивали клинико-anamnestические параметры (частота атак за 12 месяцев, интенсивность боли по VAS, наличие тофусов), биохимию (SUA, креатинин, расчёт eGFR), маркёры воспаления (CRP, СОЭ) и общий анализ крови с расчётом NLR, SII и SIRI; уровень IL-38 определяли методом ИФА. Статистический анализ включал t-тест/U-тест, корреляции Spearman, многофакторную логистическую регрессию (неблагоприятное течение: ≥ 2 атак/год) и ROC-анализ для определения cut-off IL-38.

Результаты и обсуждения. У пациентов с подагрой уровень IL-38 был достоверно ниже, чем в группе сравнения: 47 против 74 пг/мл ($p < 0,001$). IL-38 демонстрировал значимые обратные связи с клинической активностью и системным воспалением: с частотой атак ($r = -0,34$; $p < 0,001$), выраженностью боли по VAS ($r = -0,29$; $p = 0,002$), CRP ($r = -0,31$; $p = 0,001$) и индексом SII ($r = -0,37$; $p < 0,001$).

Пациенты с частыми атаками (≥ 2 /год) характеризовались более низкими значениями IL-38: 39 против 55 пг/мл ($p < 0,001$) и более высоким SII ($p < 0,001$), что отражает сочетание дефицита регуляторного звена и большей «напряжённости» системного воспалительного контура.

В многофакторной модели IL-38 сохранял независимую протективную ассоциацию с неблагоприятным течением (OR=0,83 на каждые +10 пг/мл; 95% ДИ 0,72–0,95; $p = 0,008$) после учёта возраста, пола, SUA и CRP. ROC-анализ показал умеренно хорошую прогностическую способность IL-38 для выявления

пациентов с ≥ 2 атаками/год: AUC=0,73 (95% ДИ 0,64–0,81); оптимальный порог ≤ 45 пг/мл обеспечивал чувствительность 68% и специфичность 67%.

Выводы.

- 1) У пациентов с подагрой регистрируется достоверное снижение IL-38 по сравнению с группой без подагры и гиперурикемии, что указывает на уменьшение противовоспалительного регуляторного потенциала.
- 2) Низкий IL-38 ассоциирован с более высокой клинической активностью (частота атак, выраженность боли) и усилением системного воспаления (CRP, SII), формируя неблагоприятный иммуновоспалительный фенотип.
- 3) IL-38 сохраняет независимую протективную связь с риском частых атак и обладает практической прогностической ценностью (AUC=0,73; cut-off ≤ 45 пг/мл), что позволяет рассматривать его как кандидат-маркер ранней стратификации риска и персонализации наблюдения при подагре.

Использованная литература:

1. Khadzhimetova, O. I., Reymberganov, J. I., & Khusinbayev, I. D. (2025). Systemic Immune–Inflammatory Indices in Gout: Clinical and Prognostic Value With Emphasis on the Systemic Immune-Inflammatory Index (SII). *International Journal of Integrative and Modern Medicine*, 3(12), 212–221.
2. Sh, S. N., Ro'zmetova, O. S., Xusinbayev, I. D., & Sh, A. S. (2024). SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIDA GIPOAZOTEMIK DORI VOSITALARINING TA'SIR SAMARADORLIGINI O'RGANISH ORQALI DAVONI MUQOBILLASHTIRISH.
3. Ikramovna, Khadzhimetova O., et al. "Curcumin as A Component OF A Sustainable Gout Control Strategy with Febuxostat: Clinical Outcomes, Systemic Inflammation, AND Response Predictors." *International Journal of Integrative and Modern Medicine*, vol. 4, no. 3, 24 Mar. 2026, pp. 220-232.
4. Shamuratova N.Sh., Kalandarova G.D., & Xadjimetova O.I. (2024). THE LAWS OF CORRECT DIET AND THE CONSEQUENCES OF IMPROPER DIET. In *Scientific Journal Of Medical Science And Biology SJMSB* (Vol. 3, pp. 2–5). Zenodo.
5. ШАМУРАТОВА, Н., ЗОКИРХОДЖАЕВ, Ш., & ДУСЧАНОВ, Б. (2023). ПАРҶЕЗ ОВҚАТЛАНИШНИНГ ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА САМАРАДОРЛИГИ.
6. Шамуратова, Н. Ш., Рузметова, Д. А., Саттарова, Н. А., & Нуруллаев, С. Х. (2024). ЖИРОНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЛИПИДОВ ЗЕРНОВОГО СОРГО (SORGHUM) ВИДА «КАТТА-БАШ». *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(4), 1238-1245.
7. Тойиров Э.С. *Подагра*. Монография. Ташкент: Ибн Сино; 2019. 120 с.
8. He Q., Mok T.N., Sin T.H., et al. Global, Regional, and National Prevalence of Gout From 1990 to 2019: Age-Period-Cohort Analysis With Future Burden Prediction. *JMIR Public Health Surveill.* 2023;9:e45943.